

EURO O CINA, PER L'ECONOMIA ITALIANA IL DECLINO E' ALL'ORIZZONTE?

a cura di Rocco Morelli

Gli esiti dei referendum popolari in Francia e Olanda sulla Costituzione Europea hanno riportato le polemiche sull'adesione all'euro e le proposte di ritorno alla lira, ma la realtà è che tutto questo è semplicemente l'espressione di un disagio in cui il nostro Paese e soprattutto la nostra economia versano attualmente, con una prospettiva di forte declino per il futuro, che si presenta sempre meno amichevole e sempre più minaccioso, specie per le generazioni a venire. Le ragioni di questo disagio e di questo incombente declino, piuttosto che monito e stimolo all'azione, sono anch'esse divenute oggetto di strumentalizzazione da parte di questa o di quella fazione politica, senza che alcuno - fra coloro che dovrebbero - si preoccupi di fare una seria analisi critica delle motivazioni che ci possano aver condotto fino a questo punto al fine di attivare in concreto strategie e piani conseguenti per uscire dal "pantano". C'è chi attribuisce le ragioni del "male" all'euro, chi alla scarsa competitività dell'economia italiana, mentre alcuni continuano ancora a predicare che è il costo elevato del lavoro in Italia la ragione del male; eppure si è chiesta la flessibilità e la flessibilità è stata ottenuta fino a ingenerare una sorta di precariato strutturale nel mondo del lavoro; i livelli dei salari, a detta dei sindacati, sono tra i più bassi in Europa, e nelle periferie metropolitane si vede ormai a scritte cubitali ironici e penosi messaggi tipo: "la paga non arriva più alla fine del mese; o allungiamo la paga o accorciamo il mese". Alcuni hanno sostenuto e sostengono che è l'alto costo dell'energia nel nostro Paese a minarne la competitività e ora, passata la buriana euro, è la volta del problema Cina la causa del male. Alcuni analisti, economisti e imprenditori, si vanno rallegrando che gli ambienti politico-istituzionali abbiano recentemente mutato il proprio atteggiamento nei confronti della "opportunità cinese", essendo arrivati a comprendere che quella opportunità può trasformarsi di fatto in un "generalizzato e minaccioso pericolo". C'è persino chi ha sostenuto che la forte delocalizzazione delle imprese (che hanno spostato la propria produzione in paesi a basso costo del lavoro, scarsa attenzione per l'ambiente e i diritti umani, proprio come in Cina) è alla radice della strutturale diminuzione della crescita italiana, fanalino di coda in Europa, essendo ormai consolidata la ten-

denza secondo cui le previsioni di crescita nostrane vengono riviste al ribasso. Peraltro, che un effetto euro ci sia stato è fuori di dubbio, poiché ognuno di noi - a meno che non abbia risorse praticamente illimitate cui attingere - lo ha sperimentato e lo sperimenta sull'attuale proprio reddito reale messo a confronto con quello del passato in cui la lira era ancora la valuta nazionale. Ma il danno è ormai fatto in modo irreversibile, poiché il sistema economico nostrano, dopo il periodo di transizione verso l'euro, si è posizionato, attraverso un'inusitata inflazione, *occulta ed occultata*, su un altro livello dei prezzi al consumo; un ritorno alla passata moneta non implicherebbe affatto un ritorno ai livelli di prezzo pre-euro (continueremmo a ricevere stipendi e salari in lire e a spendere come se si trattasse ancora di euro, nonostante il ritorno alla lira). Inoltre, se è vera la tendenza mondiale secondo cui i mercati vanno aggregandosi in funzione di aree d'influenza politica e culturale, occorre dare ragione a quella élite secondo cui l'Europa modernamente intesa è una necessità per la sopravvivenza degli stessi Paesi europei, la cui identità può essere spazzata via dai processi di riassetto globale che sembrano essere in atto per un nuovo ordine internazionale. C'è chi ipotizza che con la forte crescita economica di Cina e India, l'impatto dei due nuovi giganti sulla scena mondiale è destinato a spostare il baricentro del potere. Come reagiranno gli Stati Uniti e l'Europa a questi eventi? Nella geopolitica mondiale pace e guerra come andranno ancora profilandosi? Il mondo islamico sotto la spinta dell'integralismo cederà alla tentazione di integrarsi

in un monolite politico-teocratico di tipo autocratico? Insomma, tenuto conto delle tendenze di fondo che vanno profilandosi sulla scena globale, ognuno a suo modo suggerisce una diagnosi e propone una terapia - spesso non disinteressata - per questo grande malato: "l'Italia". Sembra però che, nonostante cambino l'équipe medica e le terapie, il grande malato non migliori affatto! Vale la pena ricordare che all'inizio degli anni ottanta i conti pubblici italiani erano ancora sostanzialmente in ordine, nonostante i problemi caratteristici dell'epoca. Da allora, dopo

aver dato agli italiani la misura dello sforzo per riportare "l'ordine morale" negli affari del Paese attraverso *Mani Pulite*, vari governi si sono succeduti alla guida dell'Italia e sarebbe stato lecito aspettarsi qualche risultato: ahimé, i risultati non sono venuti e la colpa sembra ora essere sempre di qualche evento o causa strutturale esterna al sistema italiano: alle volte la competizione internazionale, altre volte l'euro, altre ancora la globalizzazione (... ma guai ad aversarla ...!). Sembra quasi di dover dare ragione a quella frangia di economisti degli anni '70 che sostenevano l'irrelevanza dell'azione dei governi

e degli stati nell'economia poiché solo gli effetti di mercato hanno alla fine un risultato concreto su di essa. Sulla falsariga di questo pensiero, ma sul lato opposto, c'è quindi chi sostiene che oggi le decisioni sulla politica economica mondiale non sono più nelle mani degli stati e dei governi, bensì in quelle delle grandi imprese multinazionali. Ma le società e con esse le rispettive economie, specie se intese in modo organicistico, sono entità complesse ed ogni spiegazione su di esse coglie solo una piccola componente di una sottesa realtà incommensurabilmente più articolata e difficilmente percepibile in modo sintetico. Pur nella consapevolezza di questa complessità del problema e parzialità di ogni punto di vista su di esso, è opportuno porre l'accento sulla necessità di un cambiamento etico-culturale nella politica e nella società italiana che è troppo spesso ignorato in ogni "ricetta". Alcuni esempi sono essen-

ziali per capire il senso dell'auspicato cambiamento etico-culturale. Per esempio non si può certo dire che i nostri politici, che si professano - qualunque sia la loro appartenenza - cultori della democrazia (non meglio definita!) o del sistema bipolare attraverso una strenua difesa del proporzionale, siano poi in grado di accettare di buon grado un ruolo di opposizione, e quindi di serio controllo, che è implicito ed essenziale in ogni sistema bipolare. La diffusione di un atteggiamento che mina il dialogo democratico tra chi gestisce il potere e chi dall'opposizione "controlla" sta diffondendo la convinzione - anche fuori dei confini nazionali - che il Paese sta marciando senza "controllo". Ancora un esempio. Che la classe dirigente di un paese fosse selezionata ai livelli medi e bassi in base alla competenza e ai livelli alti in base ad altri criteri quali l'*estrazione sociale*, le *capacità relazionali*, la *connivenza e condivisione di interessi con la classe politica dominante*, non è una novità per nessuno. Infatti (a parte le pratiche correnti adottate) in una ricerca condotta negli anni '60-'70 negli Stati Uniti dal Prof. Ferrarotti appare evidente che tali criteri veni-

vano già adottati in quel Paese, che ha per noi svolto sempre il ruolo di termine di paragone, rivestendo altresì una funzione guida per i nostri modelli evolutivi. Più recentemente abbiamo da lì importato il modello dello *spoils system* che, con opportune *italiche distorsioni* (cosa che sistematicamente caratterizza queste nostre imitazioni) abbiamo introdotto anche da noi.

Queste distorsioni consistono principalmente nell'adozione *di fatto* delle *spoils system* non solo per le più alte cariche dirigenziali, ma per ogni sorta di carica dirigenziale (e giù fino a quadri intermedi, impiegati ed operai) in aziende pubbliche, organismi ed istituzioni della Nazione, privandoli delle necessarie competenze nei punti chiave, vitali per il buon funzionamento della vita economica e sociale; per cui spesso ci si ritrova di fronte a giovani funzionari, garbati e simpatici *pargoli-doc*, di *origine controllata e graditi* al potere costituito, dove invece sarebbe stata necessaria l'esperienza di un canuto competente, esperto nei problemi da affrontare. In quei casi, invece, ove la selezione continua ad avvenire nel rispetto di criteri di competenza, questa viene poi sistematicamente inibita nel suo esplicarsi, quasi a voler ribadire il *primato della politica* in questioni di ogni ordine e grado. Tutto questo non esprime altro che la mancanza di rispetto per la competenza e la meritocrazia, valori metabolizzati invece nella società americana, che costituiscono l'asse portante dell'economia statunitense. Oggi molti giovani e meno giovani sembrano delusi da come professionalità, compe-

Tabella 1

Interscambio e saldo commerciale della Cina nel 2002

(valori in miliardi di dollari)

	1999	2000	2001	2002	var % 2002/2001
Importazioni	165,7	225,1	243,6	295,2	21,2
Esportazioni	194,9	249,2	266,7	325,6	22,3
Interscambio	360,6	474,3	511,3	620,8	21,8
Saldo	29,2	24,1	23,1	30,4	

(Fonte: China Monthly Statistics)

tenza ed impegno nel lavoro vengono "apprezzati" e persistono nella convinzione che *la competenza e l'impegno nel lavoro non paga*, al punto che la militanza in un partito politico è funzionale al successo più che un Master post-universitario rivolto ad un impegno professionale specialistico. In concreto questo diffuso atteggiamento non rivela apprezzamento per la politica ma evidenza il disprezzo che se ne ha, anche se, per necessità, si giunge poi alla conclusione che *della politica non se ne può fare a meno*.

Le distorte aspettative che la politica - non solo in Italia, ma particolarmente in Italia - ha alimentato e sta facendo crescere nella società, particolarmente nei giovani, costituiscono un vero e proprio inquinamento spirituale delle forze vitali di un paese. Senza un recupero di valori etici nella politica, nell'economia e nella società tutta non solo l'economia italiana, ma una civiltà intera può essere condannata al declino e a passare la mano a nuovi protagonisti del futuro.

Tabella 2

Investimenti stranieri con capitale utilizzato 1997-2002 esclusi i prestiti (valori in miliardi di dollari)							
Posiz.	Paese Totale di cui:	1997	1998	1999	2000	2001	2002
		52,4	45,6	40,71	40,71	46,85	52,74
1	Hong Kong	21,5	18,5	16,4	15,50	16,71	12,82
2	Virgin Islands	1,7	4,0	2,7	3,83	5,04	4,48
3	U.S.A.	3,5	3,9	4,2	4,38	4,43	3,95
4	Giappone	4,4	3,4	3,0	2,92	4,35	3,15
5	Taiwan	3,3	2,9	2,6	2,30	2,98	2,82
6	Corea del sud	2,2	1,8	1,3	1,49	22,15	2,07
7	Singapore	2,6	3,4	2,6	2,17	2,14	1,83
8	Germania	1,0	0,7	1,4	1,04	1,21	0,90
9	Gran Bretagna	1,8	1,2	1,1	1,16	1,05	1,04
10	Cayman Isl.s	0,2	0,3	0,4	0,62	1,06	0,86
11	West Samoa	0,2	0,1	0,2	0,27	0,50	0,68
12	Olanda	0,4	0,7	0,5	0,79	0,78	0,48
13	Mauritius	0,1	0,1	0,2	0,26	0,30	0,38
14	Francia	0,5	0,3	0,9	0,85	0,53	0,48
15	Canada	0,3	0,3	0,3	0,28	0,44	0,36
16	Australia	0,3	0,3	0,3	0,31	0,34	0,28
17	Macao	0,4	0,4	0,3	0,35	0,32	0,30
18	Malaysia	0,4	0,3	0,2	0,20	0,26	0,26
19	Italia	0,2	0,3	0,2	0,21	0,22	0,10